

Análisis de la comprensión lectora en estudiantes del subnivel de Educación Básica Superior

Analysis of reading comprehension in students of the Higher Basic Education sublevel

Esteban Lenin Pineda Tenesaca

<https://orcid.org/0009-0002-7822-3370>

esteban.pineda@educacion.gob.ec

Universidad de Cuenca.

Cuenca – Ecuador

Mayra Catalina Villazhañay Uzhca

<https://orcid.org/0009-0007-1636-0325>

mayra.villazhanay@educacion.gob.ec

Universidad de Cuenca.

Cuenca – Ecuador

RESUMEN

Este artículo presenta los resultados de un estudio descriptivo y transversal que tuvo como objetivo principal determinar el grado de comprensión lectora en estudiantes de Educación Básica Superior, con edades comprendidas entre los 11 y 15 años. La investigación se centró en la evaluación de la lectura comprensiva a través de tres dimensiones: el nivel literal, el inferencial y el crítico. Los datos se recopilaron mediante pruebas no estandarizadas de comprensión lectora aplicadas al inicio de cada año escolar, en este caso el año lectivo 2022-2023. Los resultados revelaron un déficit significativo en la lectura crítica, especialmente en el 8vo año, y niveles moderados en cuanto a la lectura inferencial y literal en los dos grados. Estos hallazgos sugieren la necesidad de abordar de manera específica y efectiva la comprensión lectora en los distintos niveles, mediante la implementación de estrategias pedagógicas y programas de apoyo destinados a mejorar esta habilidad esencial en los estudiantes de Educación Básica Superior.

Palabras clave: comprensión lectora, educación básica superior, lectura crítica.

Recibido: 28-07-23 - Aceptado: 10-09-23

ABSTRACT

This article presents the results of a descriptive and cross-sectional study whose main objective was to determine the degree of reading comprehension in students of Higher Basic Education, aged between 11 and 15 years. The research focused on the evaluation of reading comprehension through three dimensions: the literal, inferential and critical levels. Data were collected using non-standardized reading comprehension tests applied at the beginning of each school year, in this case the 2022-2023 school year. The results revealed a significant

deficit in critical reading, especially in the 8th year, and moderate levels in terms of inferential and literal reading in both grades. These findings suggest the need to specifically and effectively address reading comprehension at different levels, through the implementation of pedagogical strategies and support programs aimed at improving this essential skill in students of Higher Basic Education.

Keywords: reading comprehension, upper basic education, critical reading.

INTRODUCCIÓN

La comprensión lectora es una habilidad fundamental en el proceso educativo de los estudiantes. Esta destreza no solo les permite acceder a una amplia gama de conocimientos, sino que también es esencial para el desarrollo de habilidades críticas y analíticas que les serán de utilidad a lo largo de toda su vida (Yungán, 2020). En este contexto, el presente artículo se adentra en el análisis de la comprensión lectora en el ámbito de la educación básica superior, a través de un examen detenido de los resultados obtenidos de pruebas estandarizadas, se busca incidir sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan los educadores en la mejora de la comprensión lectora en este crucial periodo educativo de básica superior.

La relevancia de este estudio recae en que la lectura juega un papel fundamental en la formación de procesos psicológicos superiores. Es decir, la adquisición de nuevos conocimientos está intrínsecamente vinculada a la lectura. En esta línea, la comprensión lectora se concibe como una habilidad fundamental que no solo permite a los estudiantes acceder al conocimiento, sino que también influye en su capacidad para comunicarse eficazmente, pensar críticamente y tomar decisiones informadas (Ávila & López, 2022). Además, investigaciones recientes han demostrado que las habilidades de comprensión lectora están fuertemente relacionadas con el éxito académico de los estudiantes (Suro, 2019).

En este marco, cabe recalcar que la innovación en torno a la enseñanza de la comprensión lectora debe ajustarse a la rápida evolución tecnológica y cultural, lo que requiere que los estudiantes sean capaces de enfrentar nuevos desafíos y oportunidades frente a los diversos formatos de lectura (Musons, 2021). Por lo anterior, la innovación en la

enseñanza de la comprensión lectora debe contar con estrategias pedagógicas contextualizadas para abordar las cambiantes necesidades de los estudiantes y fomentar el aprendizaje en un entorno moderno, a pesar de las limitantes que puedan tener estratos sociales vulnerables (Zambrano y Chancay, 2022).

En Jiménez (2014) la comprensión lectora se refiere a la habilidad de un individuo para entender de manera objetiva el mensaje que un autor pretende transmitir a través de un texto escrito. Por lo tanto, la comprensión lectora se encuentra dentro de un concepto más amplio denominado competencia lectora o *Reading Literacy*. De esta forma, la competencia lectora implica la capacidad de una persona para aplicar su comprensión de manera práctica en la sociedad en la que se desenvuelve. Por tal se considera un concepto abstracto que depende de la formación individual de cada individuo, mientras que la competencia lectora se materializa concretamente a través de la interacción del individuo con la sociedad. Esta idea sirve de punto de inflexión para adecuar el currículo educativo en lo concerniente a abordar tanto la comprensión como la competencia lectora (Ramos et al., 2021).

En este sentido, la comprensión lectora está más vinculada a las características individuales, como las capacidades intelectuales y emocionales, así como el perfil psicológico de una persona, mientras que la competencia lectora enfatiza la importancia de factores pragmáticos, como la socialización, la inteligencia social y la inteligencia ejecutiva, que influyen en la relación del individuo con su entorno social. En ambos casos, el individuo debe construir significados a partir de un texto, junto con su conocimiento lingüístico y experiencias previas, para dar sentido a lo que están leyendo. (Cairney, 2018; Jiménez, 2014; Ramos et al., 2021).

A este punto nos referimos a la metacognición reconocida como la capacidad de los estudiantes para monitorear y regular su propio proceso de lectura (Paba y González, 2014). En alumnos de educación básica superior, el desarrollo de estrategias metacognitivas, como la autorregulación de la lectura, la planificación y la evaluación de la comprensión, puede mejorar significativamente su habilidad para comprender textos más complejos y desafiantes (Paba y González, 2014; Tapia, 2021).

En el estudio de Tapia (2021) los aportes sobre estrategias metacognitivas y comprensión lectora en estudiantes de educación secundaria respaldan la idea de una relación

significativa entre ambas. No obstante, se reconoce que, a pesar de la disponibilidad de investigaciones, muchos docentes aún no incorporan estrategias metacognitivas en su enseñanza, ya sea por falta de conocimiento o por subestimar su impacto en la comprensión lectora de los estudiantes. Así que estas estrategias, que incluyen planificación, monitoreo y evaluación, deben ser promovidas activamente a través de la instrucción docente mediante talleres o programas de intervención para llevar a cabo esta mediación lectora de manera sistematizada.

En cuanto a los estudios relacionados con el tema de investigación, tenemos el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (2019) llevado a cabo por la UNESCO, en donde se evaluaron los niveles de aprendizaje en lectura de estudiantes latinoamericanos de 3° y 6° grado. En este marco, la prueba ERCE, por sus siglas, incluyó una evaluación de lectura que se fundamentó en el análisis curricular de los países participante. Los resultados comparativos entre esta prueba y la ERCE revelan que, en general, los niveles de aprendizaje se mantienen estables, pero no óptimos. Es decir, ambos resaltan la necesidad de ajustar las prácticas pedagógicas para impulsar la comprensión lectora en esta etapa infantil.

En contraste con las pruebas PISA (2019), en la ronda de evaluación PISA 2018, diez países de América Latina participaron con un enfoque principal en la competencia lectora. Aunque cinco de estos países lograron mejoras en sus resultados de lectura, se observa un estancamiento en la tasa de crecimiento. En este sentido, más de la mitad de los jóvenes aún no alcanzan competencias lectoras básicas, como indica el Informe PISA, donde el 80% de los estudiantes latinoamericanos no logró aprobar las pruebas de comprensión lectora. En este contexto, Chile se destacó como el país de América Latina con un desempeño superior en lectura, ocupando el puesto 43 a nivel mundial, seguido de cerca por Uruguay y Costa Rica.

Otro estudio de García et al. (2018) nos permite identificar la correlación entre el nivel de comprensión lectora de estudiantes y su rendimiento académico en el subnivel básica superior. En el estudio se llevó a cabo una investigación de tipo descriptivo junto con un análisis estadístico a través de un instrumento denominado Prueba de Competencia Lectora para Educación Secundaria (CompLEC), en donde los resultados evidencian deficiencia en los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica, repercutiendo así en el

desarrollo de sus asignaturas indispensables en el currículo como Ciencia Naturales, Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Matemáticas.

Ahora bien, en el contexto de la formación de futuros docentes de educación, se llevó a cabo un estudio que buscó evaluar la competencia en comprensión lectora de estudiantes normalistas. Para ello, se administró una prueba diagnóstica basada en un texto sobre la relación entre los medios de comunicación y la enseñanza, y se evaluaron tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico. Los resultados revelaron que la mayoría de los estudiantes enfrentaban dificultades significativas en los niveles literal y crítico de comprensión del texto. Por lo que, estos hallazgos nos instan de manera apremiante para fortalecer las prácticas pedagógicas que promuevan el desarrollo de la comprensión lectora en futuros docentes de educación secundaria (Ríos y Espinoza, 2019).

A partir de estos problemas varios estudios demuestran innovación para atender el tópico de la comprensión lectora en escolares. Carvajal et al. (2021) propusieron el modelo Tecnología para el Aprendizaje y el Conocimiento, en donde se instauraron estrategias con base en la tecnología para abordar la comprensión lectora de mejor manera. Así, los docentes percibieron apoyo para llevar a cabo esta labor mediante la inclusión de tecnología en los espacios de aprendizaje y desde asignaturas como Lengua y Comunicación. Por lo anterior, la innovación se ha constatado desde la implementación de la realidad aumentada, plataformas de lecturas, apoyo audiovisual, entre otros (Suárez et al., 2018; Chávez et al., 2021, Tapia, 2021). No obstante, Acevedo et al. (2016) nos habla de innovación en torno al desarrollo de las competencias lectoras, a través de pequeñas novedades, pues como señalan los autores, la implementación de pequeñas estrategias inciden de manera directa en la formación lectora de los estudiantes, como en este caso que se incluyó talleres sistematizados y que comprometían a todos los actores educativos.

Por último, el presente estudio se concentra en estudiantes que cursan los niveles de octavo, noveno y décimo en el nivel básico superior de una escuela rural de carácter fiscal denominada Carolina de Febres Cordero, en donde el subnivel abarca un total de 50 estudiantes. En sí, se busca evaluar esta habilidad de la comprensión lectora de este grupo objeto de estudio, a su vez, explorar posibles estrategias pedagógicas y enfoques innovadores que puedan contribuir al fortalecimiento de esta habilidad crítica en los estudiantes de este

subnivel de educación en el país. En suma, se busca enriquecer la comprensión lectora en este contexto específico, en aras de mejorar la calidad de la educación y el desarrollo de habilidades cognitivas en los jóvenes estudiantes.

METODOLOGÍA

El presente estudio es de naturaleza descriptiva y transversal, adoptando un enfoque cuantitativo al hacer uso de la estadística para analizar el fenómeno de estudio (Hernández et al., 2018). En cuanto a la muestra, esta está compuesta por estudiantes del subnivel de Básica Superior, abarcando los grados de octavo año con 24 estudiantes, noveno con 13 estudiantes y décimo con 13 estudiantes; lo que constituye simultáneamente la población total de 50 alumnos. Estos estudiantes se encuentran dentro de un rango de edad típico para estos grados académicos, que corresponde a adolescentes de aproximadamente 11 a 15 años de edad.

Es importante destacar que la muestra estuvo compuesta por estudiantes de condición socioeconómica media-baja. Esto implica que las familias de estos estudiantes podrían enfrentar limitaciones económicas y tener recursos más condicionados en comparación con aquellos de nivel socioeconómico más alto. Además, es relevante considerar que estos estudiantes forman parte de una población específica en una escuela rural de Ecuador, lo que puede añadir características contextuales importantes a la descripción de los participantes en el estudio. Entre estas características se incluye la influencia de desafíos propios de comunidades rurales, como problemas económicos, carencia de servicios básicos, posibles disfuncionalidades familiares, entre otros.

El instrumento utilizado en el estudio fue una prueba diseñada a partir de la revisión bibliográfica y acorde a las pautas proporcionadas por el Ministerio de Educación. Además, se llevó a cabo la validación del instrumento con profesionales del área de conocimiento de Lengua y Literatura. Y, en lo que respecta a los aspectos éticos, se obtuvo el consentimiento informado de los participantes, y la prueba se administró durante una jornada de trabajo de 45 minutos, que corresponde a la duración de la hora pedagógica establecida, en donde se pudo contar con toda la muestra predeterminada.

Tabla 1. Modelo de prueba

Pregunta 1: Nivel Literal	Pregunta 2: Nivel Inferencial	Pregunta 3: Nivel Crítico
De acuerdo con la lectura, ¿cuál es el nombre del protagonista en el libro "El Hobbit" de J.R.R. Tolkien? a. Frodo Baggins b. Bilbo Baggins c. Aragorn d. Legolas	A partir de la lectura, ¿cuál crees que podría ser una razón probable por la que Pedro ha cambiado su comportamiento? a. Pedro ha estado ocupado con actividades extracurriculares. b. Pedro está pasando más tiempo estudiando en casa. c. Pedro está influenciado por su nuevo amigo y se ha distraído de sus estudios. d. Pedro está recibiendo clases de tutoría.	Después de leer el artículo sobre la conservación del medio ambiente, ¿cuál sería una acción efectiva que podrías tomar para ayudar a proteger la naturaleza? a. No reciclar, ya que es una pérdida de tiempo. b. Usar menos agua en casa. c. Comprar productos desechables en lugar de productos reutilizables. d. Tirar basura en la naturaleza.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 2. Resultados según promedio de aciertos en la prueba

Grado	Porcentaje de aciertos de prueba	Desviación estándar
8vo	65,83%	10,53

9no	87,77%	2,00
10mo	62,04%	2,49

Nota: datos propios.

Los resultados revelan variaciones significativas en el porcentaje de aciertos de prueba entre los diferentes grados. Los estudiantes de 9no grado destacan con un impresionante promedio del 87.77% en la prueba, lo que indica un nivel excepcional de comprensión lectora en este grupo. Por otro lado, los estudiantes de 8vo grado obtuvieron un porcentaje de aciertos del 65.83%, mostrando un rendimiento ligeramente inferior en comparación con sus compañeros de 9no grado. Los estudiantes de 10mo grado, por su parte, alcanzaron un promedio del 62.04%, ubicándose en un nivel intermedio en esta evaluación.

La información proporcionada por la tabla también incluye las desviaciones estándar correspondientes a cada grado. La desviación estándar para los estudiantes de 8vo grado es notablemente alta, llegando a 10.53, lo que sugiere una variabilidad significativa en los resultados de comprensión lectora en este nivel. En contraste, los estudiantes de 9no grado exhiben una desviación estándar considerablemente menor, con un valor de 2.00, indicando una mayor coherencia en su desempeño. Por último, los estudiantes de 10mo grado tienen una desviación estándar de 2.49, lo que sugiere cierta variabilidad en los resultados, aunque no tan pronunciada como en el grupo de 8vo grado.

Estos datos resaltan diferencias notables en el rendimiento de los estudiantes en los tres niveles de grado, en el caso de 8vo grado se aleja mucho de la media, debido a que la institución, comúnmente, recibe estudiantes nuevos para este grado, lo que respondería a esta desviación estándar significativa. A partir de esta información que destaca la heterogeneidad en los resultados, nos permite identificar que se deben ejecutar estrategias didácticas de manera diferenciada. No obstante, los otros grados de educación, mantienen relativamente uniformidad en su rendimiento, situación que serviría de base para la planificación de clases.

Tabla 3. Porcentaje por dimensión de la comprensión lectora

Grupo	Nivel literal	Nivel inferencial	Nivel crítico
8vo	76,54%	54,79%	40,25%
9no	80,10%	72,25%	69,25%

10mo	79,25%	62,00%	65,20%
-------------	--------	--------	--------

Nota: datos propios.

La siguiente tabla presenta resultados de pruebas de comprensión lectora en tres niveles de grado diferentes (8vo, 9no y 10mo), desglosados en tres categorías de nivel: literal, inferencial y crítico. Estos datos son fundamentales para evaluar y comprender el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en estudiantes a lo largo de su educación.

En primer lugar, es notable que, en promedio, los estudiantes de 9no grado obtienen los puntajes más altos en todas las categorías de nivel. Su rendimiento en el nivel literal es del 80.10%, seguido de cerca por el nivel inferencial con un 72.25%, y el nivel crítico con un 69.25%. Esto sugiere un progreso constante en sus habilidades de comprensión lectora a lo largo de los años.

Por otro lado, los estudiantes de 10mo grado también exhiben un desempeño regular, con un 79.25% en el nivel literal, un 62.00% en el nivel inferencial y un 65.20% en el nivel crítico. Estos resultados, aunque ligeramente inferiores a los de 9no grado, reflejan una sólida comprensión lectora en este grupo.

Finalmente, los estudiantes de 8vo grado obtienen puntajes inferiores en todas las categorías de nivel en comparación con los dos niveles superiores. Su nivel literal es del 76.54%, el nivel inferencial es del 54.79%, y el nivel crítico es del 40.25%. Estos datos podrían indicar un margen para mejorar las habilidades de comprensión lectora en este nivel y señalan la importancia de brindar apoyo y estrategias educativas contextualizadas y de preferencia, personalizadas.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto variaciones significativas en el porcentaje de aciertos en la prueba de comprensión lectora entre los diferentes grados escolares. Estos hallazgos son de gran importancia en el contexto educativo, ya que ofrecen información valiosa sobre el rendimiento de los estudiantes en esta habilidad fundamental y de esta manera sugerir o implementar estrategias pedagógicas con base en un diagnóstico sistematizado.

En primer lugar, es destacable el desempeño excepcional de los estudiantes de 9no grado, quienes obtuvieron un impresionante promedio del 87.77% en la prueba, a pesar de contar con limitados recursos didácticos. Este resultado indica un nivel sobresaliente de comprensión lectora en este grupo. Por lo que se vuelve relevante explorar las razones detrás de este alto rendimiento, que podría estar relacionado con factores como la calidad de la enseñanza, el interés por la lectura o la motivación de los estudiantes. Al respecto señala Fabiani y Vega (2022) que a pesar de que los espacios de aprendizaje no cuenten con suficientes recursos didácticos, se pueden emplear estrategias de animación a la lectura, mediadas por la figura docente que es el motor para la animación a la lectura.

Por otro lado, los estudiantes de 8vo grado obtuvieron un porcentaje de aciertos del 65.83%, lo que indica un rendimiento ligeramente inferior en comparación con sus compañeros de 9no grado. Es importante tener en cuenta que la desviación estándar para este grupo es notablemente alta, llegando a 10.53. Esto sugiere una variabilidad significativa en los resultados de comprensión lectora en este nivel. Una posible explicación de esta variabilidad podría estar relacionada con el hecho de que la institución recibe estudiantes nuevos para el 8vo grado, lo que podría haber influido en la disparidad de resultados. Al respecto, se puede inferir que los estudiantes se acostumbran a la evaluación centrada en la comprensión literal, propio de subniveles inferiores, esta sería una barrera para la promoción del pensamiento autónomo o crítico en este grupo etario (Pinchao, 2020).

Por otro lado, los estudiantes de 10mo grado alcanzaron un promedio del 62.04%, ubicándose en un nivel intermedio en esta evaluación. Aunque también muestran cierta variabilidad en los resultados, con una desviación estándar de 2.49, esta variabilidad no es tan pronunciada como en el grupo de 8vo grado. Al respecto, Fernández (2021) determina que es necesario que el docente promueva estrategias a partir de un diagnóstico del tipo de aprendizaje de sus alumnos, con ello se garantiza que los recursos didácticos atiendan a la diversidad y promuevan la inclusión.

En cuanto a las dimensiones de la lectura comprensiva: nivel literal, inferencial y crítico, es evidente que los estudiantes de 9no grado demuestran un rendimiento destacado en todas las categorías de nivel, con puntajes promedio del 80.10% en el nivel literal, 72.25% en el nivel inferencial y 69.25% en el nivel crítico. Estos resultados sugieren que los

estudiantes de 9no grado han experimentado un progreso constante en sus habilidades de comprensión lectora a lo largo de los años anteriores. Este hallazgo es alentador y sugiere que las estrategias pedagógicas utilizadas en los grados anteriores han sido efectivas en el desarrollo de estas habilidades. Según Ríos y Espinoza (2019) ciertos grupos de estudio suelen presentar más confianza para contestar preguntas, lo que es una característica de base para que el estudiante pueda alcanzar el aprendizaje, a través de la indagación.

Por último, los estudiantes de 8vo grado presentan puntajes más bajos en todas las categorías de nivel en comparación con los dos niveles superiores. Con un nivel literal del 76.54%, un nivel inferencial del 54.79% y un nivel crítico del 40.25%, estos datos sugieren un margen significativo para mejorar las habilidades de comprensión lectora en este nivel. García et al. (2018) es tajante en aludir el problema al docente, pues este actúa como figura responsable en torno al desarrollo de la competencia lectora, de ahí que se advierta que los profesores no están preparados para abordar la lectura comprensiva. Como consecuencia de ello se ha dado la reprobación de otras asignaturas que se correlaciona de forma significativa con la carencia de competencias lectoras.

CONCLUSIONES

En primer lugar, este estudio destaca la importancia de considerar la heterogeneidad en el rendimiento de los estudiantes en la comprensión lectora y la necesidad de adaptar las prácticas educativas para atender las diferencias específicas en cada nivel de grado. Los resultados proporcionan una base sólida para la toma de decisiones pedagógicas destinadas a mejorar la competencia lectora de los estudiantes de Educación Básica Superior.

Entre las conclusiones derivadas de estos resultados, se destaca claramente las diferencias en el rendimiento de los estudiantes en los tres niveles de grado evaluados. El rendimiento sobresaliente de los estudiantes de 9no grado, con un regular promedio del 87.77%, señala la existencia de una comprensión lectora excepcional en este grupo. De ahí que se pueda establecer un plan de contingencia que permita a los docentes que imparten clase en este grado, puedan compartir las estrategias didácticas que se emplean en el grado, entre otras acciones paliativas.

Los puntajes inferiores en todas las categorías de nivel para los estudiantes de 8vo grado indican un margen significativo para mejorar las habilidades de comprensión lectora en este nivel. Por lo que, es crucial reconocer la variabilidad significativa en este grupo, posiblemente debido a la incorporación de nuevos estudiantes, no obstante, se requiere profundizar al respecto para reconocer otras variables que justifiquen la carencia de competencias lectoras.

En resumen, estos hallazgos proporcionan una base sólida para la mejora continua de la enseñanza y la promoción de la comprensión lectora en los estudiantes. De la misma forma, es imperativo la adaptación de estrategias educativas a las necesidades específicas de cada nivel de grado y la identificación de enfoques exitosos en aras de implementar una educación integral y centrada en el estudiante.

REFERENCIAS

- Acevedo, Á., Duarte, E., & Higuera, M. (2016). Innovación en las estrategias de lectura y su incidencia en la competencia lectora. *Educación y Ciencia*, 16(19), 53-69. <https://doi.org/10.19053/01207105.7768>
- Ávila, M., & López, J. (2022). El proceso lógico-inferencial como estrategia para la lectura crítica de textos argumentativos en básica secundaria. *Discusiones filosóficas*, 22(39), 135-155. <https://doi.org/10.17151/difil.2021.22.39.8>
- Cairney, T. (2018). *Enseñanza de la comprensión lectora*. Ediciones Morata.
- Carvajal, R., Viera, R., & Herrera, J. (2021). Modelo innovador TAC para fortalecer estrategias de comprensión lectora. *Ciencia Latina*, 5(5), 1-15. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i5.970
- Chávez, N., Rodríguez, J., & Mostacero, E. (2021). Tutor inteligente con realidad aumentada para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado de una institución educativa. *Lousada*, 40(1), 27-39. <https://www.proquest.com/openview/c5c3c9f2038263f1f0df7775d9e08565/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1006393>

- Fabiani, E., & Vega, J. (2022). La motivación en el aprendizaje de la lectura en los estudiantes. *Educare*, 26(1), 476-495. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v26iExtraordinario.1641>
- Fernández, A. (2021). El desarrollo de los niveles de comprensión lectora en un grupo de sexto grado de primaria. *AMEXCO*, 1(1), 62-76. <https://www.revistaamexco.com.mx/index.php/ojs/article/view/13>
- García, Á., Arévalo, M., & Hernández, C. (2018). La comprensión lectora y el rendimiento escolar. *Pedagogía del lenguaje*, 1(32), 155-174. <https://www.redalyc.org/journal/3222/322258748008/html/>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, L. (2018). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill Interamericana.
- Jiménez, E. (2014). Comprensión lectora VS Competencia lectora: qué son y qué relación existe entre ellas. *Investigaciones sobre lectura*, 1(1), 65-83. <https://doi.org/10.24310/revistaisl.vi1.10943>
- Musons, J. (2021). *Reinventar la escuela: una brújula para familias y educadores para comprender la educación del siglo XXI*. Arpa.
- Paba, C., & González, R. (2014). La actividad metacognitiva y la comprensión lectora en estudiantes de decimo grado. *Psicología desde el Caribe*, 31(1), 80-101. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-417X2014000100005
- Pinchao, L. (2020). Estrategia pedagógico-didáctica para promover la lectura crítica. *Educación*, 29(56), 146-169. <https://dx.doi.org/10.18800/educacion.202001.007>
- Ramos, M., Cáceres, M., Marín, J., & Rodríguez, C. (2021). Las competencias lectoras del alumnado de educación primaria en riesgo de exclusión social: análisis de la producción científica. *Información Tecnológica*, 32(3), 89-100. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642021000300089>
- Ríos, S., & Espinoza, R. (2019). Diagnóstico sobre la comprensión lectora de estudiantes normalistas. *Revista Educación*, 43(2), 1-24. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44058158046>
- Schleicher, A. (2019). *PISA 2018: Insights and interpretations*. OECD Publishing.

- Suárez, P., Londoño, D., & Vélez, M. (2018). Las herramientas y recursos digitales para mejorar los niveles de deliteracy y el rendimiento académico de los estudiantes de primaria. *Recursos digitales*, 54(1), 184-198.
<https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/990>
- Suro, J. (2019). *Antes de leer: Todo lo que debemos saber para facilitar la lectura por placer y la comprensión lectora*. Ediciones Morata.
- Tapia, J. (2021). Estrategias metacognitivas con la comprensión lectora en estudiantes de educación secundaria. *Conrado*, 17(79), 62-68.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442021000200062
- UNESCO. (2019). *El estudio ERCE 2019 y los niveles de aprendizaje*. Departamento editorial.
- Yungán, C. (2020). De la representación mental a la lectura comprensiva: un reto en estudiantes de EGB media. *Revista Redipe*, 9(2), 102-107.
<https://doi.org/10.36260/rbr.v9i2.913>
- Zambrano, J., & Chancay, C. (2022). El pensamiento crítico a través de la comprensión lectora en educación primaria. *Dominio de las Ciencias*, 8(2), 635-647.
<https://doi.org/10.23857/dc.v8i2.2775>